

**TRADISI TARI RATOH JAROE SEBAGAI
SIMBOLIK KEBUDAYAAN ACEH**

LogoFactor

**D
I
S
U
S
U
N**

Oleh :

Nurul zahwa

220905105

**Prodi Antropologi sosial
Fakultas ilmu sosial dan politik**

Universitas sumatera utara

2024

1. Latar belakang

Di Indonesia memiliki beragam macam budaya salah satu diantaranya itu ada budaya Aceh yang saya kenal. Dimana, arti Budaya itu sendiri adalah keseluruhan cara hidup manusia yang mencakupi nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, seni, teknologi dan sistem sosial yang dimiliki oleh setiap kelompok di masyarakat. Budaya juga diartikan sebagai *learn* karena budaya adalah hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar atau sosialisasi antar sesama. Perkembangan budaya itu disebabkan oleh proses interaksi dengan budaya lain. Karena setiap seseorang memiliki budaya tersendiri dan budaya tersebut diturunkan secara turun temurun atau dari generasi ke generasi yang lain. Budaya juga sebuah simbol yang menjadi identitas dan cara hidup suatu kelompok dalam masyarakat.

Budaya Aceh merupakan salah satu budaya daerah yang terdapat di Indonesia dan Aceh memiliki budaya tersendiri dengan kombinasi dari warisan lokal dan pengaruh luar yang telah melebur menjadi identitas yang unik dan masih dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini. Diantara budayanya itu berupa tradisi atau sebuah kesenian seperti tari Ratoeh Jaroe. Ratoeh Jaroe tersebut memiliki definisi sendiri yaitu Tari seperti bahasa pada umumnya adalah sarana berkomunikasi melalui gerakan. Gerakan tari mengandung makna atau maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada penonton. Tari juga merupakan salah satu pernyataan budaya. Oleh karena itu sifat, gaya dan busananya itu tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan yang menghasilkannya (Sedyawati dalam Khutniah dan Iryanti, 2012: 12).

Tarian ini ditarikan oleh 10 - 11 penari perempuan dan diiringi oleh syeh dengan lantunan syair dan tabuhan Rapai. Tarian ini dipertunjukkan dengan penuh semangat. Ratoeh Jaroe menggambarkan tentang keseharian hidup masyarakat Aceh yang kompak, serasi dan saling bahu-membahu dalam persoalan. Hal ini, terlihat dari gerak tangan yang berirama dengan keserasian gerak dan musik. Dinamika 65 tempo gerak dan musik yang bertingkat dari lambat ke yang cepat mampu memukau para penonton yang menyaksikan. Ratoeh Jaroe merupakan bentuk ekspresi seni yang dikomunikasikan, yaitu dalam aspek pertunjukan di panggung. Ratoeh Jaroe kemudian bisa disebut sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terjadi di panggung. Tarian merupakan kombinasi gerakan dan musik yang memiliki makna dan tujuan tertentu.

Tarian Ratoeh Jaroe sendiri memiliki beragam tujuan yaitu Tujuan utama tarian Ratoeh Jaroe adalah untuk menghibur penonton. Gerakan khasnya yang bersifat tegas, penuh energi, dan cepat serta dinamis mampu membuat siapapun takjub saat menonton. Selain itu, tarian Ratoeh Jaroe juga dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah. Di dalam syairnya terdapat banyak nasehat-nasehat keagamaan, sosial, dan budaya yang dapat dijadikan pelajaran dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Bagi penari, hal tersebut menunjukkan bahwa Ratoeh Jaroe memiliki nilai lebih dari sekedar menarikan tarian biasa. Menari bagi kehidupan pribadi mereka adalah wadah penyaluran ekspresi seperti berbicara, bergerak, mendengar dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menguatkan rasa integritas antar sesama perempuan di ranah publik. Artinya, dengan adanya tari Ratoeh Jaroe tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya potensi power perempuan untuk tampil di ranah publik.

2. Pembahasan

Nilai tari raoteh jaroe yaitu Tari ratoh jaroe tentunya memiliki makna dan nilai tersendiri seperti nilai pendidikan, keagamaan, sopan santun dan kekompakkan serta wujud semangat pada seseorang yang mencerminkan pemberani dan pantang menyerah bagi para wanita aceh. Selain itu, juga memiliki nilai dalam membentuk solidaritas sesama perempuan di tengah-tengah dominasi laki-laki. Selain itu juga memunculkan pesan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih dan kurang akan tetapi semuanya sama. Tarian Ratoh Jaroe mengisyaratkan makna identitas yang cukup penting yaitu membentuk solidaritas sesama perempuan di tengah-tengah dominasi laki-laki. Selain itu juga memunculkan pesan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang lebih dan kurang, semuanya sama. Bagi penari, hal tersebut menunjukkan bahwa Ratoh Jaroe memiliki nilai lebih dari sekedar menarikan tarian biasa. Menari bagi kehidupan pribadi mereka adalah wadah penyaluran ekspresi seperti ekspresi berbicara, bergerak, mendengar dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menguatkan rasa integritas antar sesama perempuan di ranah publik. maknanya, dengan adanya tari Ratoh Jaroe tersebut menunjukkan adanya potensi power perempuan untuk tampil di ranah publik.

Kemunculan Ratoh Jaroe sebagai produk budaya Aceh menunjukkan bahwa adat dan budaya di Aceh masih terus berkembang melalui seni tari. Ratoh Jaroe merupakan cerminan masyarakat Aceh yang memiliki kekompakan, suka bekerja sama, solid, tangguh dan saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupannya. Hal itu menjadi simbol pada tarian ini dan para penari merasa bangga bisa menarikan dan mengkomunikasikan identitas tersebut. Dan Pertunjukan Ratoh Jaroe adalah wujud pelestarian budaya Aceh berbentuk tarian. Para penari berperan sebagai pelaku utama dalam proses menjaga dan mempromosikan bentuk kearifan lokal tersebut. Artinya, kemunculan penari perempuan dengan membawakan tari Ratoh Jaroe sebagai pertunjukan mengisyaratkan potensi power yang ada untuk ikut berpartisipasi dan berperan di ranah publik. Dalam pertunjukannya, Ratoh Jaroe mengkomunikasikan simbol-simbol budaya Aceh melalui gerak tari, kostum dan bahasa syair yang digunakan. Gerak yang ditarikan adalah gerak yang sudah dikonsepsikan oleh penciptanya dan tidak boleh melenceng dari konsep tersebut. Penggunaan kostum juga harus memakai kostum khusus tari Aceh yang sudah ada. Begitu pula syairnya, kebanyakan menggunakan bahasa Aceh dalam bentuk-bentuk yang sudah 65 ditentukan seperti pantun, pepatah, hikayat dan nazam serta tidak boleh sembarangan dirubah dan dikreasikan.

Peran dalam Kebudayaan Aceh Tari Ratoeh Jaroe tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pelestarian budaya. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat, perayaan keagamaan, dan penyambutan tamu kehormatan. Hal ini memperkuat identitas Aceh sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai seni, budaya, dan agama. Eksistensi dan Popularitas Dalam perkembangan modern, Tari Ratoeh Jaroe semakin dikenal luas, terutama setelah sering dipentaskan di berbagai festival budaya nasional dan internasional. Namun, perlu dibedakan dengan Tari Saman, yang meskipun memiliki pola gerakan yang mirip, berasal dari Gayo dan memiliki nilai serta sejarah tersendiri. Popularitas Tari Ratoeh Jaroe juga menjadi media promosi budaya Aceh di kancah global.

Generasi muda Aceh dan Indonesia pada umumnya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengapresiasi warisan ini agar tidak tergerus oleh arus globalisasi

3. Kesimpulan

Tari Ratoeh Jaroe merupakan salah satu warisan budaya Aceh yang sarat akan makna dan nilai-nilai luhur. Sebagai simbol kebudayaan Aceh, tarian ini tidak hanya menjadi wujud ekspresi seni, tetapi juga menggambarkan identitas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi kebersamaan, keislaman, dan keindahan tradisi lokal. Melalui gerakan yang harmonis, ritme yang dinamis, serta iringan syair yang mengandung nilai spiritual, Tari Ratoeh Jaroe merepresentasikan kehidupan masyarakat Aceh yang berakar pada semangat gotong royong, disiplin, dan religiusitas. Tari ini juga menjadi media komunikasi budaya yang efektif, menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan melalui keindahan seni gerak. Dalam konteks modern, Tari Ratoeh Jaroe telah melampaui batas geografis Aceh dan menjadi bagian dari kebanggaan budaya Indonesia secara keseluruhan, sering ditampilkan di tingkat nasional dan internasional. Popularitasnya membantu mempromosikan keunikan Aceh di mata dunia sekaligus memperkuat posisinya sebagai bagian penting dari warisan budaya Nusantara.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, keberadaan Tari Ratoeh Jaroe memerlukan perhatian lebih untuk menjamin pelestariannya. Peran aktif masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan seni tradisional ini agar tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Dengan demikian, Tari Ratoeh Jaroe tidak hanya menjadi saksi sejarah kebudayaan Aceh, tetapi juga menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang terus menginspirasi masyarakat untuk menghargai dan menjaga warisan leluhur mereka. Sebagai simbol kebudayaan Aceh, Tari Ratoeh Jaroe mengingatkan kita akan pentingnya menjaga jati diri budaya di tengah tantangan zaman. Warisan ini bukan hanya milik masyarakat Aceh, tetapi juga bagian dari khazanah budaya Indonesia yang harus terus dihormati dan dilestarikan sebagai identitas bangsa di tengah keberagaman.